

Jurnal Ilmiah Hukum
LEXSCRIPTA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM | PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KHAIRUN

Volume II, Nomor 1 April 2015

Sistem Referendum dan Amandemen UUD 1945

Abdul Aziz Hakim

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kepabeanaan
Amaliah Aminah Pratiwi Tahir

Upaya Hukum Terhadap Merek Kopi Toraja yang Terdaftar di Jepang
Ibnu Munzir

Fungsi Pengawasan Pers dalam
Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Tidore Kepulauan
Daud Thalib

Perlindungan Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Melalui
Kabel Selaku Pemegang Hak Siar Redistribusi Conten di Kota Ternate
Hardina

LEX SCRIPTA	Volume II	Nomor 1	Halaman 1 - 92	Ternate April 2015	ISSN 2355 - 2514
----------------	-----------	---------	-------------------	-----------------------	---------------------

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KHAIRUN
TERNATE**

ISSN: 2355 - 2514

Jurnal Ilmiah Hukum

LEX SCRIPTA

Membangun Pemahaman, Kesadaran dan Budaya Taat Hukum

**Volume II Nomor 1
April 2015**

Diterbitkan oleh:

**Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Khairun**

Alamat Redaksi:

**Jl. Raya Pertamina Gambes Kampus Unkhair
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
(Gedung Program Pascasarjana Unkhair)**

**Telp. (0921) 3110904
Fax. (0921) 3110901**

DAFTAR ISI

Pengantar Dewan Redaksi	v
▪ Sistem Referendum dan Amandemen UUD 1945 Abdul Aziz Hakim	1
▪ Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kepabeanan Amaliah Aminah Pratiwi Tahir	14
▪ Upaya Hukum Terhadap Merek Kopi Toraja yang Terdaftar di Jepang Ibnu Munzir	31
▪ Fungsi Pengawasan Pers dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Tidore Kepulauan Daud Thalib	53
▪ Perlindungan Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Melalui Kabel Selaku Pemegang Hak Siar Redistribusi Conten di Kota Ternate Hardina	74
Biodata Penulis	90
Ketentuan Penulisan	91

SISTEM REFERENDUM DAN AMANDEMEN UUD 1945

Abdul Aziz Hakim *

Abstract

Discourse on rights discourse referendum is of utmost priority to be used as a reflection in a procession amendment to implement democratic values directly. Referendum system in the 1945 amendment, according to the state system of Indonesia never applied to the era of 1983, with the release of MPR Decree No. IV/MPR/1983, and at that time the democratic system still adheres to a pure representative system. In the era of direct democracy of course, such a system should be a major review of the system in constructing the referendum in the 1945 amendments to meet the essence of direct democracy.

Keywords: Referendum, Constitution, Democracy

PENDAHULUAN

Konsepsi tulisan ini sesungguhnya berawal dari pembacaan saya terhadap wacana adanya amandemen UUD 1945 kembali,¹ oleh sebuah lembaga baru (DPD), yang dilahirkan dari prosesi amandemen juga, pada beberapa waktu yang lalu (hasil amandemen keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002)², seiring dengan tuntutan gerakan reformasi 1998, yang mengharuskan adanya pembaharuan kembali UUD 45, yang pada rezim orde lama dan orde baru sangat disakralisasikan, dan digunakan sebagai alat untuk memupuk *status quo* mereka.³ Sudah empat kali

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

¹ Bryce (Bryce, 1960 : 1946), mengemukakan ada empat factor yang mendorong timbulnya UUD bagi suatu negara yakni : (1). Adanya keinginan para anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka sendiri pada waktu hak-hak itu terancam, dan selanjutnya membatasi tindakan-tindakan dari penguasa di kemudian hari.

(2). Adanya keinginan baik dari pihak yang diperintah maupun dari penguasa sendiri, dengan harapan untuk menjamin rakyatnya dengan jalan untuk menentukan suatu bentuk system ketatanegaraan tertentu yang semula tidak jelas dalam bentuk tertentu menurut aturan-aturan yang positif, dengan maksud agar di kemudian hari tidak dimungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang dari para penguasa. (3). Karena keinginan untuk menjamin adanya kerja sama yang efektif dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri-sendiri (yang nantinya akan menjadi negara-negara bagian dari federal). Dengan demikian ada ketegasan mana yang merupakan kewenangan negara bagian dan mana yang merupakan kewenangan federal. (4). Karena keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan rakyatnya. Mucsan, *Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis*, Makalah Seminar Nasional “Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society” Kamis, 23 September 1999 Gedung Aula I IAIN Suanan Kali Jaga Jogjakarta., hal.2.

² UUD 1945 “*Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*”, Cetakan Pertama, Dicitak oleh Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002.

³ Sakralisasi UUD 1945 oleh pemerintah orla dan orde baru itu, membentuk sikap masyarakat yang merasa UUD 1945 sedemikian sempurnanya, sehingga tidak perlu dirubah, diperbaiki, atau amandemen. Bersama dengannya, sikap dan prilaku otoriter pemerintah orla dan orba atas sakralisasi

negeri kita mengamandemen konstitusi kita, yang dilakukan oleh MPR, yaitu perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001) dan perubahan keempat (2002)⁴. Dari keempat amandemen ini jika dipelajari sesungguhnya mempunyai perubahan karakter dan latar belakang kelahiran masing-masing yang berbeda, akan tetapi setelah dipelajari bahwa karakter kelahiran dari amandemen tersebut mempunyai sumber tuntutan yang sama, yakni bahwa di samping tuntutan tersebut lahir dari keinginan elite politik dalam hal ini anggota MPR, juga lahir dari tuntutan sebagian besar masyarakat, di luar tuntutan negara seperti halnya para akademisi, cendekiawan, mahasiswa, LSM, pers dan sebagian komunitas-komunitas rakyat kecil lainnya.⁵ Jika dibandingkan dengan keempat amandemen tersebut, sumber tuntutan amandemen sekarang sesungguhnya mempunyai karakter yang berbeda dengan amandemen keempat sebelumnya, dengan mudah kita katakan karena amandemen ini lahir dari tuntutan sekelompok elite yang mempunyai legitimasi yang kuat dalam negara, yang menamakan kelompok Dewan Perwakilan Daerah atau populer kita sebut DPD, Lembaga ini dalam sistem negara federal disebut senator.⁶

Tuntutan adanya amandemen dari DPD ini adalah disebabkan karena persoalan wewenang lembaga ini sangat dibatasi, dibanding peran DPR, khususnya dalam pasal 22D.⁷ DPD menilai Pasal 22D UUD 1945 sangat membatasi kewenangan DPD dalam

konstitusi itu, membuat kebanyakan warga bangsa Indonesia kehilangan nyali mempersoalkan UUD 1945. Novel Ali, *Amandemen UUD 1945 sebagai Prasyarat Menuju Civil Society*, Op. Cit...

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia., Cetakan Pertama, Jakarta: 2004, hal. 47. Salah satu dasar yang sangat perinsipil dalam mengamandemen UUD 1945 adalah , dengan menilik sejarah pembentukan UUD oleh *founding fathers* kita. Hal ini tercermin dalam pidato Soekarno, sebagai ketua PPKI, pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang mengatakan bahwa UUD 1945 ini tidak sempurna karena dibuat tergesa-gesa yakni ditetapkan dalam waktu sehari.; dan bersifat sementara. Soekarno juga mengatakan bahwa UUD ini akan diganti oleh UUD baru (reformasi konstitusi) yang sifatnya lebih lengkap dan lebih sempurna; serta UUD baru tersebut akan disusun dalam suasana yang lebih tenang. Ichlasul Amal, *Pidato Pengantar, Seminar dan Loka Karya nasional tentang Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945*, (Jogjakarta, KAGAMA, 2002), hal. 3

⁵ Menurut Dr. Thalib Puskokusumo (*pernah menjadi Koordinator Dewan Pakar Hukum dan Perundang-undangan*), bahwa rakyat harus tahu adanya perubahan konstitusi. Karena konstitusi itu jiwa seluruh perundang-undangan. Oleh karena itu juga bahwa sebelum dibahas oleh wakil rakyat, perubahan konstitusi tersebut diserahkan dulu ke sebuah komisi konstitusi independen. Komisi ini tidak hanya beranggotakan wakil rakyat, tetapi melibatkan ahli hukum tata negara yang memahami perubahan konstitusi serta wakil masyarakat. Pembahasan Amandemen UUD 1945 Tidak Transparan, *Kompas*, (Jakarta), 26 Juli 2000.

⁶ Menurut Prof. Harun ar-Rasyid, sistem ini disebut dengan sistem bicameral atau sistem dua kamar. Setiap rancangan undang-undang (RUU) harus mendapat persetujuan dari kedua lembaga tersebut. Sistem ini biasanya terdapat dalam negara federal. Namun tidak ada salahnya jika diwujudkan dalam negara kesatuan. *MPR Harus Putuskan Perubahan UUD 1945*, *Kompas*, (Jakarta), 15 Juli 2000.

⁷ Salah satu ayat dalam pasal 22D disebutkan bahwa” *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan*

pembuatan UU. Dalam Pasal 22D, DPD hanya diberi kewenangan dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.. Bunyi pasal yang sekarang berbunyi "DPD dapat mengajukan RUU" DPD juga ikut menyetujui dan menolak sejumlah RUU yang telah disebutkan di atas. Selain itu, DPD juga menyisipkan satu ayat yang berbunyi: "Jika DPD menolak RUU yang telah disetujui DPR, RUU itu tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang DPR berikutnya." (*Kompas - 6 Januari 2005*).⁸

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar

Studi sosiologi hukum itu berarti suatu yang telah dilakukan oleh sosiologi terhadap fenomena hukum dalam masyarakat. Konsekuensinya jika hukum terdiri dari *Das Sollen* dan *Das Sein*, maka analisis sosiologi terhadap hukum lebih menekankan pada fungsi hukum dalam dunia empirik. Orientasi study dari "*Law in Text*" menuju "*Law in Action*" harus banyak memberikan perhatian utama. Karena itu, hukum dalam arti asas-asas, atau prinsip-prinsip, maupun dalam arti norma-norma, dan proses selalu timbul kontradiksi dalam realitasnya.⁹

Negara sebagai supra-struktur memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang *legitimate*, namun tanpa keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi tidak memperoleh tempat yang *adequate* (cukup atau memadai) dalam proses demokratisasi. Era reformasi yang mulai dikumandangkan sejak tahun 1998 tidak saja telah berubah struktur sosial dan politik masyarakat, ideologi negara yang dianggap belum terbuka dan teruji itupun saat ini dipertanyakan. Proses desekralisasi UUD 1945 tidak bisa dibendung, distribusi kewenangan melalui otonomi daerah itu pun terus berlangsung. UU No. 22/1999, UU. No. 25/1999,¹⁰ telah mendorong inspirasi otonomi pemerintahan daerah terus bergulir. Kepuasan masyarakat sementara ini, terutama disebabkan oleh kebebasan informasi berserikat dan mengemukakan pendapat sungguh menjadi bagian penting bagi perkembangan hukum dan masyarakat.¹¹

Selama berlangsungnya pemerintahan orde lama dan orde baru di negeri ini, rakyat Indonesia terus menerus "dicecoki" sakralisasi konstitusi. Pemerintahan orde

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Pasal, 22D ayat 1 UUD 1945, hasil amandemen keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002)

⁸ Resume Berita Mengenai "Parlemen Minggu ke-I Januari 2005". Sebagai bahan evaluasi,.....

<http://www.transparansi.or.id/berita/berita-januari2005/parlemen/parlemen1.html>

⁹Jowahir Thontowi, *Sosiologi Hukum*, (Diktat Program Pasca Sarjana (S2) UII, Jogjakarta, 20 Desember 2002).

¹⁰ Sekarang sudah direvisi dengan disahkannya UU. No. 32 dan 33 tahun 2004.

¹¹ *Ibid...Op. cit*

lama dan orde baru, melakukan indoktrinasi UUD 1945 kepada individu-individu dan seluruh kelompok masyarakat. Itu sebabnya, setiap ada pernyataan individu atau kelompok masyarakat Indonesia yang berani mempersoalkan UUD 1945, akan dinilai subversif. Sekaligus merupakan ancaman nyata bagi pertahanan dan keamanan negara. Disamping bisa merusak persatuan Indonesia. Padahal pemerintah RI- masa lalu, dan mendatang serta segenap warga bangsa Indonesia menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Terutama jika sang manusia bukan kekasih Allah. Karenanya, tuntutan manusia atas hasil karya manusia, sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar, sehingga tidak perlu dirisaukan.¹²

Indonesia merdeka haruslah suatu republik yang bersendi kepada pemerintahan rakyat yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau badan-badan perwakilan...” selanjutnya ditambahkan pula, “... Dari wakil-wakil rakyat atau dari badan-badan perwakilan itu, terpilih sebagai anggota-anggota pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk kepada kemauan rakyat, yang dinyatakan oleh badan-badan perwakilan itu rakyat atau dengan *referendum*, keputusan rakyat, dengan suara yang dikumpulkan.”¹³

B. Posisi Rakyat dalam Amandemen UUD 1945¹⁴

Mekanisme amandemen dalam UUD 1945, sesungguhnya sudah dijelaskan, khususnya dalam Bab II, pasal 37 ayat 1, yang berbunyi “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*. Lembaga ini mempunyai anggota yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baca Bab II Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen keempat. Jadi hak otoritas mutlak dalam mengamandemen secara konstitusional adalah ditangan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, bukan ditangan rakyat (*hak inisiatif*) atau dengan jalan *referendum*, yang dalam negara-negara federal kedua mekanisme ini sering digunakan sebagai alat kekuatan dalam melegitimasi landasan perubahan sebuah konstitusi.”¹⁵

¹² Novel Ali, *Amandemen UUD 1945 sebagai Prasyarat Menuju Civil Society*, Makalah Seminar Nasional “Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society” Kamis, 23 September 1999 Gedung Aula I IAIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta., Hal.1

¹³ Meutia F Hatta Swasono, *Negara Kesatuan vs Negara federal*, (Republika), Kamis, 22 Oktober 1998.

¹⁴ Maka menurut saya hal yang paling urgen juga, bahwa sebelum adanya amandemen pasal 22D UUD 1945, pasal 37 juga harus di amandemen dulu, khususnya tentang mekanisme amandemen dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Persolan ini juga pernah menjadi perdebatan dalam sidang di Senayan. Usulan tentang adanya referendum ini pernah diusulkan oleh Fraksi Reformasi, khususnya jika ada perubahan bentuk Negara RI. Jacop Tobing, Ada yang memang menolak Demokrasi, <http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/waw-jacobtobing01.html>

¹⁵ Walaupun secara tekstual-formal bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sudah diamandemen yakni dengan bunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (*Perubahan Ketiga disahkan 10 November 2001*). Tetapi secara substansif makna tersebut tidak mengandung nilai-nilai perubahan yang sangat signifikan. Karena menurut UUD 1945 hasil amandemen juga tetap mengatur bahwa kekuasaan masih pada lembaga-lembaga formal yang di tekankan dalam

Mekanisme amandemen dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak menganut faham adanya hak inisiatif rakyat dan mekanisme referendum, yang sesungguhnya kedua konsep ini di negara-negara federal seperti halnya Amerika Serikat sangat diprioritaskan sekali untuk menerapkan ketika adanya inisiatif negara dalam mengamandemen sebuah konstitusi atau UUD. Disamping itu juga kedua mekanisme ini mempunyai nilai yang dalam sekali dalam menerapkan konsep demokrasi secara langsung (*direct democracy*), khususnya di negara-negara penganut bentuk pemerintahan demokrasi.

Konsep referendum dalam perubahan UUD 1945, pernah diterapkan di Negara kita yakni dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 dan UU. No. 5 Tahun 1985.¹⁶ Dikatakan juga bahwa sesuai asas negara hukum yang demokratis, Majelis dalam melakukan kekuasaannya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta kemauan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang telah memberikan mandat kepada majelis selama lima tahun. Sekalipun majelis menetapkan UUD, namun majelis tidak boleh melanggarnya sendiri tanpa diadakan perubahan sebelumnya sesuai kemauan rakyat melalui "*referendum*" (Pasal 105-Pasal 109 Taap No. I/MPR/1983 yo Tap No. IV/MPR/1083 yo UU. No. 5 Tahun 1985) Dengan demikian Majelis dalam melakukan kekuasaannya harus benar-benar memperhatikan Pancasila, UUD dan kemauan rakyat Indonesia seluruhnya sebagai landasan idiil, konstitusional dan operasional. Sebab, kalau tidak, kekuasaan akan menjurus pada *machtstaat*.

UUD tersebut. Konsep ini masih memakai analisis "kontrak social" dar J.J. Rousseau, yakni bahwa rakyat telah menyerahkan kekuasaannya kepada negara dalam "kontrak social" dapat ditafsirkan sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, penguasa negaralah yang memegang kekuasaan rakyat. Jika penguasa negara tidak memperhatikan lagi kemauan rakyat (*volonte generale*) maka dapat melahirkan negara otokrasi atau absolutisme. Pendapat ini lahir dari penafsiran yang memberi pengertian kepada Majelis, bahwa majelis sama atau identik dengan rakyat. Abdullah Zaini, (*pernah bertugas selaku Hakim Asisten pada Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada tahun 1981-1988*. dikutip dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara. Hal. 14.

¹⁶ Dikatakan juga bahwa MPR selaku mandataris rakyat maka majelis harus memperhatikan kemauan rakyat dan bertanggung jawab kepadanya. Oleh karena itu jika Majelis berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar maka harus dimintakan pendapat rakyat (referendum) lebuah dahulu. Ibid, Hal. 14. Logika referendum ini merupakan manifestasi penafsiran dari ajaran trias politika. Bahwa dalam pelaksanaan ajaran trias politika Montesquieu, banyak sekali penafsiran-penafsiran. Penafsiran ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan negara yang menganut akan menganut dan melaksanakan ajaran trias politika tersebut. Ada tiga macam penafsiran melahirkan tiga macam sistem pemerintahan, yaitu: (1) Sistem pemerintahan kabinet presidensiil, sebagai hasil penafsiran di Amerika Serikat. (2) sistem pemerintahan kabinet parlementer, sebagai hasil penafsiran di negara-negara Eropa Barat yang dipelopori oleh Inggris; dan (3) sistem referendum, sebagai hasil penafsiran di Swiss. Ketiga sistem pemerintahan tersebut apabila dikaitkan dengan demokrasi modern akan melahirkan tiga tipe demokrasi modern. 1. Demokrasi modern dengan system presidensiil. 2. Demokrasi modern dengan system parlementer; dan 3. Demokrasi modern dengan sistem *referendum*. Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara* (Jogjakarta, Liberty, 1993) Hal. 46-47.

Menurut penulis kedua mekanisme ini sesungguhnya cocok diterapkan, karena negara kita sedang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara langsung. Walaupun dalam hal ini penerapannya hanya pada sistem pemilihan kepala negara atau presiden (pasal 6A ayat 1) dan pada waktu yang lalu kita sudah menerapkannya dengan menghasilkan dua figur yaitu SBY-Kalla, dan mudah-mudahan pada Juni 2005 nanti juga sistem ini akan diterapkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (UU. No. 32 Tahun 2004 sebagai hasil revisi UU. No 22 Tahun 1999).

Memang sistem referendum ini dalam UUD 1945 hasil amandemen keempat ini, tidak ada, tetapi konsep ini bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi politik oleh mereka yang mau mengamandemen UUD 1945, bukan hanya DPD saja tapi mungkin rakyatpun punya hak langsung meminta kepada MPR. Mengenai tuntutan amandemen dari DPD, menurut penulis jika memakai *logika konstitusional* sesuai dengan pasal 3 ayat 1, realisasi amandemen sulit untuk dilakukan, apalagi, jika dalam hal ini DPR tidak menyepakatinya (karena dominasi politik majority), lagi-lagi kalau persoalan ini adalah persoalan memperluas peran dan kewenangan DPD yang setingkat dengan peran dan kewenangan DPR, yang benar-benar terlihat masuk dalam arena politik disamping permasalahan konstitusional. Posisi DPD dalam mengamandemen UUD 1945 khususnya pasal 22D, secara politik sangat lemah jika hanya berlandaskan pada pasal 3 ayat 1, karena secara kuantitas suara mereka sedikit sekali dibanding dengan suara DPR. Kelemahannya disebabkan karena, jika berkiblat pada UUD 1945 tentang mekanisme prosedural perubahan (penyempurnaan) yakni pada Bab XVI tentang perubahan UUD. Yang menyebutkan bahwa "*untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.(Pasal 37:3)*, mekanisme ini secara politik sangat merugikan sekali posisi DPD yang merupakan salah satu dari anggota MPR selain DPR, khususnya dalam mengamandemen UUD 1945. Selain itu juga pasal ini sesungguhnya terlalu menguntungkan bagi kelompok DPR karena ternyata memuat kaidah antara lain sebagai berikut: (1) Yang berwenang mengubah UUD adalah MPR; (2) Untuk merubah UUD kuorum sidang MPR 2/3 jumlah anggota MPR; (3) Sahnya perubahan UUD apabila distujui oleh minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. Berlandaskan aturan ini juga, mustahil akan terjadi amandemen, disebabkan jumlah DPD sangat sedikit (128 anggota), jika dibandingkan dengan DPR (550 anggota) sebagai representasi dari anggota MPR.

Untuk menetralkan tidak setujunya anggota DPR dalam mengamandemen UUD 1945, khususnya dalam pasal 22D, maka kekuatan legal yang dapat dilakukan oleh DPD adalah dengan jalan meminta terlebih dahulu kepada rakyat (hak insistif), atau kalau boleh dengan jalan referendum, dalam mengamandemen UUD 1945, khususnya dalam pasal 22D.¹⁷ Mekanisme ini, walaupun secara tidak formal diatur dalam

¹⁷ Menurut J. Kristiadi (Pengamat Politik CSIS), Bahwa Rakyatlah punya hak besar mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai amandemen UUD 1945. menurutnya "Jangan mereka yang berjumlah 700 orang itu (Anggota MPR-Red) yang menentukan semuanya. Apakah cukup oleh 700 orang out,"

konstitusi, akan tetapi jika kita memakai logika demokrasi langsung yang dalam undang-undang dasar juga menganut paham ini, walaupun penerapannya hanya pada sistem pemilihan kepala Negara (presiden), menurut penulis sah-sah aja, asalkan juga amandemen ini tidak bertentangan dengan aspirasi rakyat, karena persoalan aspirasi rakyatlah yang paling representasi dan prioritas dalam mengamandemen UUD.

Kemungkinan bahasa yang saya pakai agak tidak rasional sekali, dan keluar dari logika konstitusional, lagi-lagi jika hal ini digunakan dalam konteks sistem hukum Indonesia, yang masih menganut paham *legisme-postivisme continental*, yang menganggap hukum hanya dalam teks-teks perundang-undangan saja. Dan sistem inilah yang menjadi kelemahan kita dalam menerapkan hukum, sehingga hukum kita dianggap kaku, tidak fleksibel atau kontekstual, seperti halnya hukum-hukum yang dianut di Negara *Anglo-Sakson* seperti Amerika Serikat. Dan inilah salah satu penyakit yang diderita hukum kita, yang masih berkerakter postivistik, dan merupakan anak kandung dari hukum kolonial Belanda (*Rechtstaat*).

C. Implementasi Makna Demokrasi di Indonesia.

Gagasan demokrasi di Indonesia sesungguhnya telah banyak mengalami distorsi, dan belunggu ideologi. Sebutan Demokrasi Pancasila, bukan saja mengaburkan makna dasarnya, namun juga tidak menjadi dalih bagi tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu perlu kiranya mengadakan tinjauan ulang mengenai konsep demokrasi, sebagai titik pijak untuk melihat berbagai persoalan yang berkembang.¹⁸

Demokrasi hendak diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ungkapan ini secara tegas menunjuk bahwa titik berangkat dan titik pulang demokrasi adalah rakyat. Pengertian ini tentu terdengar sangat romantik dan sekaligus normativ. Bagaimana ditingkat riil dari sistem yang disebut menganut atau menjalankan demokrasi? Banyak pendapat mengenai hal ini. Tulisan ini hanya menyebutkan beberapa hal utama yang merupakan ciri dari demokrasi: *pertama*, adanya ruang politik (*polical space*), yang memungkinkan rakyat untuk bisa berkembang secara wajar dan aman. Suatu ruang politik yang terbuka, mengandaikan adanya kebijakan publik yang mendukung dan adanya penerimaan atas prinsip-prinsip pluralisme. Ruang politik yang bebas dan aman, tidak selalu bermakna legal-formal, melainkan harus nyata (*sosiologis*).

Kedua, berkembangnya proses partisipasi rakyat yang murni dan progresif. Maksudnya adalah suatu kondisi dimana rakyat, menjadi aktor utama dalam proses politik, dan bukan sekedar penyumbang suara dalam pemilu. Partisipasi yang paling tinggi adalah ketika rakyat ikut mengambil keputusan politik yang penting (hak inisiatif), dan tidak sekedar menjadi tenaga-tenaga dari proyek-proyek pemerintahan.

papar wakil direktur eksekutif CSIS ini, Kristiadi: Jangan Paksaan Pengesahan Perubahan UUD 1945, *Republika*, 5 Agustus 2000.

¹⁸ Suhartono (*et.al*), *Parlemen Desa, Dinamika Parlemen Kelurahan*, (Jogjakarta: Laper, 2000), hal. 192

Ketiga, pemerintah adalah pihak mayoritas, dengan tidak mengabaikan pihak minoritas. Memberi tempat dan kesempatan pada mayoritas, bermakna penghormatan atas suara rakyat. Namun demikian, prinsip ini tidak hendak meneguhkan tirani mayoritas, melainkan tetap dalam kerangka memberi harga pada minoritas dan memberi kesempatan atau jalan bagi minoritas untuk bisa muncul sebagai mayoritas.

Ketiga ciri tersebut, merupakan sebagian dari ciri lain yang juga penting dalam negara demokrasi, yakni kebebasan pers, kontrol langsung dari rakyat, parlemen yang kuat, supermasi hukum. Inti dari kesemuanya adalah keadaan dan proses, yang memungkinkan rakyat berada pada tingkat kesadaran tertentu, dan didukung oleh keterampilan yang memadai.¹⁹

D. Kedudukan Rakyat Dalam Amandemen UUD 1945 di Era Demokrasi Langsung.²⁰

Dalam wacana ini sengaja penulis menjelaskan kembali apa yang sudah dikaji oleh K.C. Wheare dalam bukunya "*Konstitusi-konstitusi Moderen*."²¹ Dan sesungguhnya Pembahasan ini hanya memprtegas kembali tentang urgensi rakyat (*ekstra parlementer*), dalam hal mengamandemen UUD 1945. Khususnya dalam era pemilihan secara langsung, dengan mengambil contoh-contoh dari sistem beberapa negara federal.

Belajar dari negara seperti Amerika, Denmark, Irlandia, Persemakmuran Australia maupun Swiss, konsep tentang mekanisme amandemen dengan meminta hak kepada rakyat benar-benar sangat diprioritaskan. Karena ini merupakan watak dari konstitusi-konstitusi moderen. Menurut K.C. Wheare dalam bukunya "*Konstitusi-konstitusi Moderen*", disebutkan bahwa secara umum nampak bahwa proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi moderen dimaksudkan untuk melindungi

¹⁹ Ibid., hal. 192-194.

²⁰ Demokrasi dalam arti kata yang sesungguhnya, yaitu pemerintah oleh rakyat, dari dan untuk rakyat memang pada zaman Yunani kuno tersebut belum dapat dilaksanakan. Dalam rumusan tersebut dikatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan, rakyat menjadi yang memerintah dan sekaligus menjadi yang diperintah. Hal ini tidaklah mungkin dapat dilaksanakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara. Oleh karena itulah pada hakekatnya berbicara mengenai demokrasi tidak lain adalah dari pada bicara khayal serta permainan kata-kata belaka. Itulah sebabnya maka Maurice Duverge dalam bukunya *Teori dan Praktek Ketatanegaraan*, terjemahan Suwiryadi, Penerbit PT Pustaka Rakyat-Jakarta, 1961; antara lain mengatakan bahwa "membicarakan masalah demokrasi atau masalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat-adalah bicara omong kosong belaka". Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Op. Cit. Hal. 38-39. Bahwa sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (*city-state*) Yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 s. M) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga Negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku-bangsa Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995) Hal. 53-54.

²¹ Wacana ini penulis cenderung mengutip dari buku K.C. Wheare "*Konstitusi-Konstitusi Modern*", penterjemah Muhammad Hardani, Pustaka Eureka, Cetakan pertama ; Juni 2003.

satu atau lebih dari empat tujuan berikut. *Pertama*, konstitusi di ubah hanya dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan amandemen sederhana atau secara serampangan; *kedua*, rakyat mesti diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka sebelum dilakukan perubahan; *ketiga*, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak; *keempat*, hak individu atau masyarakat-misalnya, hak minoritas dalam bahasa, agama, atau kebudayaan-mesti dilindungi. Prosesi inilah menjadi proritas dalam melakukan amandemen, khususnya dalam Negara-negara seperti disebutkan tersebut. (K.C. Wheare, 128:1966)²²

Selanjutnya menurut K.C. Wheare, bahwa dalam konstitusi-konstitusi moderen faham tentang keikutsertaan rakyat dalam mengamandemen sangat diprioritaskan sekali. Menurutnya bahwa " sudah umum bahwa rakyat atau orang-orang yang mempunyai hak pilih, mempunyai suara dalam memutuskan apakah amandemen perlu dilakukan atau tidak. Dalam proses amandemen, ini merupakan gambaran dari doktrin umum kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat untuk membuat atau memberi konstitusi mereka sendiri. Kehendak dan kemauan rakyat bisa ditemukan dengan berbagai cara. Kadang-kadang amandemen yang di usulkan benar-benar diserahkan kepada rakyat setelah ia disampaikan oleh legislatif . Ini adalah prosedur yang dituntut, misalnya, oleh konstitusi Republik Irlandia, Denmark, Persemakmuran Australia, Swiss dan oleh Konstitusi lim puluh Negara Amerika.²³

Di Denmark, sebelum usulan amandemen diserahkan pada referendum rakyat, ia disetujui oleh dua majelis dan setelah itu amandemen mesti disampaikan oleh 2/3 mayoritas dalam dua majelis. Di beberapa negara terdapat penyebutan rakyat tetapi tidak mesti. Demikianlah, di Parncis di bawah Konstitusi Republik Kelima amandemen mesti diserahkan kepada referendum kecuali amandemen sudah diterima oleh 3/5 mayoritas dalam sidang bersama dua majelis- Senat dan Dewan Nasional. Dengan Konstitusi Italia tahun 1948, amandemen diusulkan dan disetujui oleh legislatif mesti diserahkan pada referendum jika dalam tiga bulan seperlima dari anggota Majelis Rendah atau 500.000 pemilih atau lima dewan regional memintanya, kecuali jika usulan ini diterima oleh 2/3 mayoritas tiap-tiap majelis.²⁴

Dalam contoh-contoh yang sudah disebutkan sejauh ini, peran rakyat dalam proses amandemen Konstitusi terbatas pada persetujuan atau penolakan pada usulan yang diprakarsai oleh legislatif. Tetapi di beberapa negara terjadi bahwa kesempatan mesti diberikan kepada rakyat untuk mengambil inisiatif dan mengajukan usulan bagi amandemen konstitusi. Swiss adalah negara yang mempraktekkan apa yang dinamakan "Inisiatif" ini. Ada beragam cara di mana inisiatif ini bisa dilaksanakan di Swiss untuk mengamandemen konstitusi. Jika 50.000 pemilih yang memenuhi syarat memintanya, masalah revisi total konstitusi mesti diserahkan kepada suara rakyat Swiss, dan jika mayoritas setuju, kemudian dua majelis legislatif (Dewan Federal)

²² Ibid., 128

²³ Ibid., 128

²⁴ Ibid., 129

dibubarkan dan sesudahnya pemilihan umum kemudian dilakukan revisi umum yang, selanjutnya, diserahkan pada referendum rakyat. Dilain pihak, terbuka bagi 50.000 pemilih untuk memprakarsai bukannya usulan revisi umum Konstitusi tetapi usulan amandemen khusus, baik dalam bentuk usulan umum atau dalam bentuk draf jadi. Jika usulan dibuat dalam bentuk usulan umum, Dewan federal, jika ia menyetujui usulan ini, membuat draf dan diserahkan untuk memperoleh persetujuan rakyat. Jika Dewan Federal tidak setuju, rakyat diminta untuk memutuskan apakah mereka menginginkan amandemen dalam bentuk usulan umum, dan jika rakyat setuju, Dewan Federal mesti membuat draft amandemen. Sebaliknya jika usulan disampaikan sebagai draft jadi oleh 50.000 pemilih, dan Dewan Federal menyetujuinya, ia segera diserahkan pada rakyat.;²⁵ Jika Dewan federal tidak menyetujuinya, ia bisa menyampaikan usulan lain kepada rakyat yang akan memutuskan antara dua usulan. Di tigabelas negara di Amerika Serikat ada ketentuan bagi amandemen konstitusional melalui cara inisiatif.²⁵

Dalam sebagian sistem federal prinsip bahwa rakyat mesti dilibatkan secara langsung dalam proses amandemen konstitusional terkait dengan ketentuan sistem federal dan ditetapkan bahwa amandemen, setelah disetujui dua majelis legislatif pusat, mesti diserahkan kepada referendum rakyat, dan hanya jika ia diterima bukan hanya mayoritas semua pemilih, yang memberikan suara tetapi juga oleh mayoritas pemilih yang memberikan suara dalam mayoritas unit-unit konstituen federasi, amandemen baru bisa dilakukan. Inilah aturan yang berlaku di Swiss dan Australia. Mereka mengakui perlunya federasi dengan memastikan bahwa tidak ada perubahan dalam Konstitusi bisa dilakukan oleh legislatif pusat atau legislatif daerah yang bertindak sendiri; pada saat yang sama mereka menyatakan bahwa hubungan antara kedua perangkat pemerintah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja sebagaimana yang mungkin disimpulkan dari proses amandemen di Amerika Serikat tapi juga tanggung jawab rakyat yang mempunyai kedudukan ganda, sebagai warga dari semua negara dan warga dari negara konstituwen. Di negara kesatuan bisa dikatakan bahwa mayoritas semua pemilih yang memberikan suara dalam referendum sudah mencukupi untuk melakukan referendum; di negara federal ada yang perlu ditambahkan- rakyat sebagai warga negara bagian mesti mengemukakan pandangan mereka.²⁶

KESIMPULAN

Demikianlah kajian tentang sistem *referendum* dan amandemen UUD 1945. Harapan penulis agar dapat dijadikan pertimbangan referensi bagi prosesi amandemen UUD 1945 kedepan nanti. Khususnya amandemen pasal 22D tentang peran DPD. Penulis sengaja mengambil contoh-contoh amandemen dalam sistem di negara-negara federal, karena sistem tersebut mempunyai kemiripan, jika dihubungkan dengan sistem negara kita yang sudah menerapkan sistem Dewan

²⁵ Ibid., 131

²⁶ Ibid., 132-133.

Perwakilan Daerah, yang dalam sistem Amerika disebut Senator.²⁷ Adapun dikarenakan bahwa wacana tentang hak *inisitif* ataupun *referendum* merupakan wacana yang sangat prioritas sekali untuk dijadikan bahan refleksi dalam prosesi amandemen, khususnya terkait dengan bangsa kita yang masih mencari jati diri dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi secara langsung. Sistem *referendum* dalam amandemen UUD 1945, menurut sistem ketatanegaraan Indonesia pernah diterapkan pada era tahun 1983, dengan keluarnya TAP MPR No. IV/MPR/1983, dan saat itu sistem demokrasi masih menganut sistem perwakilan murni. Di era demokrasi langsung tentunya sistem tersebut harus menjadi kajian utama dalam mengkonstruksi ulang, tentang sistem referendum dalam amandemen UUD 1945 untuk memenuhi hakekat demokrasi langsung.

²⁷ Sistem dua kamar (*bikameral*)—DPR dan DPD merupakan jiplakan sistem bicameral (Senat dan DPR) di Amerika. Ini pengakuan Wakil Ketua Panitia Adhoc (PAH) I BP MPR, Harun Kamil. Sebenarnya, tanpa pengakuan pun, berbagai kalangan sudah paham soal itu. “*Sistem Bikameral Indonesia Tanpa Roh*” <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0205/14/nas09.html>

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Zaini, (pernah bertugas selaku Hakim Asisten pada Mahkamah Agung RI, Jakarta, pada tahun 1981-1988). dikutip dalam bukunya "*Pengantar Hukum Tata Negara*".

Jowahir Thontowi, *Sosiologi Hukum*, (Diktat Program Pasca Sarjana (S2) UII, Jogjakarta, 20 Desember 2002).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia., *Cetakan Pertama*, 2004.

Miriam Buadiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Jogjakarta: Liberty, 1993.

UUD 1945 "*Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*", *Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.

Makalah/Jurnal Ilmiah

Novel Ali, *Amandemen UUD 1945 sebagai Prasyarat Menuju Civil Socieity*, Makalah Seminar Nasional "Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society" Kamis, 23 September 1999 Gedung Aula I IAIN Suanan Kali Jaga Jogjakarta.

Mucsan, *Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis*, Makalah Seminar Nasional "Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan Sebagai Upaya Penguatan Civil Society" Kamis, 23 September 1999 Gedung Aula I IAIN Suanan Kali Jaga Jogjakarta.

Ichlasul Amal, *Pidato Pengantar, Seminar dan Loka Karya nasional tentang Evaluasi Kritis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945*, Jogjakarta: KAGAMA, 2002.

Koran :

Kristiadi: *Jangan Paksakan Pengesahan Perubahan UUD 1945*, Republika, 5 Agustus 2000.

Meutia F Hatta Swasono, *Negara Kesatuan vs Negara federal*, Republika, Kamis, 22 Oktober 1998.

Pembahasan Amandemen UUD 1945 Tidak Transparan, Kompas, 26 Juli 2000.

MPR Harus Putuskan Perubahan UUD 1945, Kompas, 15 Juli 2000.

Internet :

Jacop Tobing, *Ada yang memang menolak Demokrasi*,
<http://www.tempointeraktif.com/harian/wawancara/waw-jacobtobing01.html>

“Sistem Bikameral Indonesia Tanpa Roh”
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0205/14/nas09.html>